

**ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA**

**HARASSMENT AND DISCRIMINATION IN PUBLIC
SERVICE: DEFINING BOUNDARIES, STRENGTHENING
PROCESSES, AND PROTECTING THE VICTIM**

Guilherme Campos Fonseca¹
Mara Silvia Zimmermann²
Vanessa Gonçalves³

Resumo

O artigo analisa as recentes mudanças normativas no enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público federal brasileiro, destacando o Decreto nº 12.122/2024, que instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. O texto examina a sistematização conceitual promovida pela CGU e AGU, que estabeleceu distinções importantes entre condutas graves, puníveis com demissão, e comportamentos de menor potencial ofensivo, sujeitos a penalidades mais brandas. Esta diferenciação permite respostas institucionais proporcionais e efetivas. São analisados os três tipos

¹Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e em História (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Possui especialização em Direito do Trabalho (2019), Direito Constitucional (2018) pela Faculdade Única e MBA em Saúde Pública (2019). Empregado Público Federal, no cargo de Advogado da Ebserh, desde 2017, atuou como Chefe de Serviço Jurídico para Assuntos de Pessoal de 2019 a 2021; Chefe de Serviço Jurídico do Consultivo Trabalhista de 2021 a agosto 2024. Atualmente atua como Chefe do Setor Jurídico de Procedimentos Disciplinares desde setembro de 2014. E-mail: guilherme.fonseca@ebserh.gov.br.

²Graduada em Direito (2009) e especialista em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Federal da Grande Dourados (2012). Também possui especialização em Direito Municipal pela UNIARA (2017) e em Direito Administrativo pela Faculdade Futura (2018). Advogada e Procuradora Legislativa da Câmara Municipal de Dourados/MS. Email: mara.zimmermann03@gmail.com

³Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013). Especialista em Residência Judicial pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014) e em Penal e Processo Penal pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus (2016). Pós-Graduada em Gestão Pública pela Faculdade Anasps. Advogada da Ebserh desde 2017, atuou como Chefe da Divisão Jurídica de Procedimentos Disciplinares entre 2021 e 2024. Atual Chefe da Divisão Jurídica de Integridade da Ebserh. E-mail: vanessa.guedes@ebserh.gov.br.

principais de violação: assédio sexual, assédio moral e discriminação, bem como suas variantes menos graves, denominadas "outras condutas impróprias". O artigo aborda ainda as estratégias de apuração dessas condutas, enfatizando a necessidade de procedimentos específicos que considerem as relações de poder e a vulnerabilidade das vítimas. Destaca-se a importância de prevenir a revitimização e combater retaliações durante os processos investigativos. Por fim, discute-se como essa nova abordagem representa não apenas uma mudança normativa, mas uma transformação cultural que exige engajamento contínuo para a construção de ambientes laborais mais seguros e inclusivos.

Palavras-chave: Assédio Moral e Sexual; Discriminação; Administração Pública Federal.

Abstract

The article analyzes recent normative changes in addressing harassment and discrimination within Brazilian federal public service, highlighting Decree No. 12.122/2024, which established the Federal Program for Prevention and Confrontation of Harassment and Discrimination. The text examines the conceptual systematization promoted by CGU and AGU, which established important distinctions between serious conducts, punishable by dismissal, and behaviors of lesser offensive potential, subject to milder penalties. This differentiation allows for proportional and effective institutional responses. The three main types of violation are analyzed: sexual harassment, moral harassment, and discrimination, as well as their less severe variants, termed "other improper conduct." The article also addresses strategies for investigating these conducts, emphasizing the need for specific procedures that consider power relations and victims' vulnerability. The importance of preventing revictimization and combating retaliation during investigative processes is highlighted. Finally, it discusses how this new approach represents not only a normative change but a cultural transformation that requires continuous engagement to build safer and more inclusive work environments.

Keywords: Moral and Sexual Harassment; Discrimination; Federal Public Administration.

1 INTRODUÇÃO

O assédio e a discriminação, embora sejam práticas antigas nas relações de trabalho, têm recebido atenção crescente dos Poderes Públicos brasileiros. Um marco significativo nesse enfrentamento é o Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024, que instituiu o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito da administração pública federal.

Este programa representa uma mudança paradigmática ao estabelecer uma abordagem sistêmica e coordenada para combater todas as formas de violência nas relações de trabalho. A normativa estrutura as ações em três eixos fundamentais: prevenção (com foco em formação e sensibilização), acolhimento (através de redes e canais específicos) e tratamento de denúncias (com diretrizes para evitar revitimização e retaliação).

Entre as inovações mais relevantes desta legislação, destacam-se a implementação de uma gestão humanizada nos espaços institucionais, sejam físicos ou virtuais, bem como a criação de mecanismos de proteção aos denunciantes contra retaliações. O normativo também assegura o sigilo dos dados pessoais dos envolvidos nas denúncias e estabelece a estruturação de procedimentos administrativos que evitem a revitimização. Merece destaque ainda a atenção especial conferida a grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres, indígenas, pessoas negras, idosas, com deficiência e LGBTQIA+, demonstrando um compromisso institucional com a proteção dos grupos mais suscetíveis a práticas discriminatórias.

A estrutura de governança instituída pelo decreto é robusta e inovadora, prevendo a criação de um comitê gestor nacional e comitês estaduais de acompanhamento. Cada órgão e entidade deve desenvolver seus próprios planos setoriais, alinhados ao plano federal, garantindo uma implementação coordenada e efetiva das ações em todos os níveis da administração pública.

O decreto também inova ao estabelecer mecanismos concretos de transparência e monitoramento contínuo, determinando a elaboração de relatórios anuais e a disponibilização de informações públicas através de painéis mantidos pela Controladoria-Geral da União. Estes painéis contemplarão tanto as manifestações registradas na Ouvidoria quanto as apurações disciplinares, permitindo um acompanhamento efetivo da implementação da política.

As empresas estatais, embora com autonomia administrativa, devem definir ações próprias de prevenção e enfrentamento que

observem as mesmas diretrizes e eixos do programa federal. Esta determinação demonstra a preocupação em estabelecer um padrão uniforme de enfrentamento ao assédio e à discriminação em todo o setor público federal.

Este marco normativo transcende a mera resposta institucional ao problema do assédio e da discriminação, representando uma verdadeira mudança cultural na administração pública federal. Ao priorizar a dignidade humana e o respeito nas relações de trabalho, sua implementação sinaliza um compromisso efetivo do Estado brasileiro com a construção de ambientes laborais mais saudáveis, seguros e inclusivos.

Partindo dessa base normativa, o presente artigo busca estabelecer uma definição atualizada e sistematizada dos conceitos de assédio moral, assédio sexual e discriminação. Para tanto, fundamenta-se nas recentes diretrizes da Controladoria-Geral da União, expressas nas Notas Técnicas nº 93/2024 e nº 3285/2023, e no entendimento vinculante da Advocacia-Geral da União, consolidado no Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU.

O objetivo é estabelecer critérios objetivos para caracterização e gradação dessas condutas, possibilitando um tratamento proporcional nos processos disciplinares. Esta abordagem considera tanto as infrações graves, que exigem penalidades expulsivas, quanto as condutas de menor potencial ofensivo, que demandam medidas disciplinares mais brandas, mas igualmente necessárias para prevenir a deterioração do ambiente laboral.

Além da conceituação, este artigo abordará aspectos cruciais do fortalecimento dos processos de apuração, analisando o dever constitucional e legal da Administração Pública de investigar denúncias de assédio e discriminação, bem como as estratégias metodológicas para uma apuração efetiva que busque a verdade real dos fatos. Especial atenção será dedicada aos mecanismos de proteção à vítima, explorando tanto as medidas necessárias para evitar a revitimização durante o processo de investigação quanto os instrumentos de combate à retaliação. Este último tema ganhou especial relevância com o novo marco normativo, exigindo procedimentos específicos de encaminhamento à Controladoria-Geral da União, conforme estabelecido na Portaria CGU nº 581/2021.

2 DEFININDO OS CONCEITOS

O primeiro passo para um efetivo enfrentamento do assédio e da discriminação no âmbito do serviço público é compreender adequadamente seus conceitos. Embora não exista uma definição pacífica na doutrina e nas normas jurídicas, é fundamental estabelecer parâmetros claros de caracterização dessas condutas, reconhecendo que nem todo comportamento inadequado pode ser classificado como assédio ou discriminação na perspectiva da gravidade atribuída pelo olhar social e jurídico.

A equiparação indiscriminada de condutas de diferentes níveis de gravidade pode gerar distorções significativas no processo de responsabilização. Enquadrar no mesmo patamar comportamentos de menor e maior potencial ofensivo incorre em dois riscos principais: de um lado, pode levar à aplicação de penalidades excessivamente severas para condutas mais leves; de outro, pode resultar na banalização de comportamentos verdadeiramente graves, com a consequente aplicação de punições insuficientes para casos que mereceriam tratamento mais rigoroso.

Por isso, as recentes diretrizes da Controladoria-Geral da União e da Advocacia-Geral da União buscam estabelecer uma gradação clara dessas condutas, diferenciando as infrações graves, que exigem penalidades expulsivas, daquelas de menor potencial ofensivo, que demandam medidas disciplinares mais brandas. Esta distinção não significa tolerância com comportamentos inadequados de menor gravidade, mas reconhece a necessidade de proporcionalidade na resposta institucional, garantindo que cada conduta receba o tratamento adequado à sua real gravidade.

3 ASSÉDIO SEXUAL

A compreensão do assédio sexual no âmbito do serviço público federal passou por uma significativa evolução conceitual nos últimos anos. Historicamente, todos os comportamentos ou atitudes de teor íntimo e sexual considerados desagradáveis, ofensivos e impertinentes pela vítima vinham sendo tratados indistintamente como assédio sexual.

Um marco importante nessa evolução foi o Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU, ao qual, nos termos do art. 40, §1º, da Lei Complementar nº 73, de 1993, foi atribuída força vinculante

por meio de Despacho do Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União de 6 de setembro de 2023.

De acordo com o referido parecer, que analisa o assédio sexual com base na Lei nº 8.112/1990, "*as condutas ofensivas à dignidade sexual, praticadas no ambiente de trabalho ou que guardem alguma relação com o serviço, são puníveis com pena de demissão, nos termos dos artigos 132, XIII c/c 117, inciso IX e do artigo 132, inciso V, da Lei n. 8.112/1990*". Tais condutas são descritas na conclusão do opinativo nos seguintes termos:

66. Configura o tipo administrativo do artigo 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, a **conduta do agente tendente a obter algum proveito de natureza sexual, por meio de interações não consentidas, indesejadas, inaceitáveis, impróprias ou ofensivas para o destinatário e que guarde relação com o exercício irregular dos poderes ou prerrogativas do cargo ou função. Não é necessário que haja superioridade hierárquica em relação à vítima, mas o cargo deve exercer um papel relevante na dinâmica da ofensa.**

67. Configura o tipo administrativo do artigo 132, V, a incontinência pública ou a **conduta escandalosa do servidor, que ofende de forma gravíssima a moralidade administrativa. Enquadram-se nessa hipótese as condutas descritas no Título VI - Dos crimes contra a dignidade sexual, do Código Penal, bem como todas as condutas de natureza sexual que sejam, ou venham a ser, tipificadas pelas demais leis penais.** Se o Direito Penal, que é a resposta última do Estado, criminaliza determinada conduta por considerá-la ofensiva à dignidade sexual, significa que ela é, conseqüentemente, escandalosa, nos termos do artigo 132, V, da Lei n. 8.112/1990. (grifos acrescidos)

Assim, firmou-se o entendimento - vinculante - de que as seguintes condutas seriam puníveis com pena de demissão:

- Valimento do cargo para obtenção de vantagem sexual (art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990);
- Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição (art. 132, V, da Lei nº 8.112/1990), incluindo:
 - Conduta escandalosa do servidor que ofende de forma gravíssima a moralidade administrativa;
 - Condutas descritas no Código Penal como crime contra a dignidade sexual;
 - Todas as condutas de natureza sexual que sejam ou venham a ser tipificadas pelas demais leis penais.

Posteriormente, a Nota Técnica nº 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG trouxe um refinamento importante a esse entendimento ao estabelecer uma distinção fundamental entre "*assédio sexual*" e "*outras condutas de conotação sexual*". Esta diferenciação surgiu da necessidade de responder a uma questão crucial: como tratar, no campo disciplinar, as condutas impróprias que, embora inadequadas, não alcançam grau de reprovabilidade suficiente para justificar a penalidade máxima?

Diante disso, ciente da complexidade interpretativa, a Coordenação-Geral de Uniformização de Entendimentos da Corregedoria-Geral da União (CGUNE/CRG) passou a propor orientações gerais com o intuito de oferecer complementação ao Parecer da Advocacia-Geral da União acima citado, sobretudo para detalhar o enquadramento disciplinar de condutas impróprias de conteúdo sexual praticadas com repercussão sobre o exercício de funções públicas. Com isso, destacou o objetivo de evitar dois graves erros aos quais a atividade correccional está permanentemente sujeita, a saber:

4.10. Entretanto, é necessário se valer de balizas objetivas e precisas quando da análise do tema, para que se evite incorrer em dois erros graves, os quais a atividade correcional está permanentemente sujeita a cometer: i) de um lado, tem-se o risco de punir com sanções mais brandas (advertência ou suspensão) condutas gravosas que violem frontalmente a dignidade das vítimas; ou ii) de outro, tem-se o risco de punir com sancionamento máximo (penalidades expulsivas) condutas não caracterizadas por especial gravidade, as quais, embora gerem desconforto ou inconveniência no ambiente de trabalho ou de prestação de serviço público, não violam bens jurídicos mais sensíveis, não causando danos significativos à dignidade sexual, honra ou intimidade das pessoas por elas atingidas.

Para fundamentar suas diretrizes, a Nota Técnica baseou-se em consistente evidência empírica proveniente do estudo "Assédio Sexual: Tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)". Esta pesquisa analisou 173 processos de assédio sexual concluídos entre janeiro de 2020 e setembro de 2023, revelando um panorama significativo da realidade das apurações: apenas 52,6% dos casos resultaram em penalidades.

Entre os processos com punição, observou-se uma distribuição que demonstra diferentes níveis de gravidade nas condutas: 52,16% culminaram em demissão, 40,22% em suspensão e 4,35% em advertência.

Estes dados foram fundamentais para evidenciar a necessidade de um tratamento disciplinar diferenciado, que reconheça e responda adequadamente aos diversos níveis de gravidade das condutas de natureza sexual no ambiente de trabalho.

Vale lembrar que a imposição de restrição a determinados direitos deve ser compatibilizada com o princípio da proporcionalidade, que representa um limite à discricionariedade administrativa. Nesse sentido, o art. 2º, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, estabelece que os processos administrativos devem observar a

“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”.

Diante dessa realidade, estabeleceu-se que o **assédio sexual** caracteriza-se por condutas de natureza sexual, não consentidas, que causam constrangimento e ofendem a dignidade, a intimidade, a privacidade, a honra e a liberdade sexual de outra pessoa, configurando infração disciplinar de natureza grave, em face das quais se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade expulsória (demissão ou rescisão contratual por justa causa, a depender da natureza jurídica do vínculo público). Se enquadra neste conceito, os casos de valimento do cargo para obtenção de favores sexuais, incontinência de conduta, as hipóteses tratadas no Código Penal como crime contra a dignidade sexual e outras situações de elevado grau de reprovabilidade social, que ofendem gravemente a moralidade administrativa.

Por outro lado, reservou-se a expressão **outras condutas de conotação sexual** para as condutas sexuais impróprias que, embora contribuam para a deterioração do ambiente de trabalho, não violam bens jurídicos com gravidade suficiente para serem enquadradas em infrações disciplinares graves e resultarem na penalidade administrativa máxima. Possuem média ou baixa reprovabilidade social, ocasionando inconveniência e algum grau de constrangimento aos agentes públicos atingidos pelo comportamento inadequado. São passíveis de advertência ou suspensão, nos termos dos normativos internos aplicáveis.

Essa distinção está em concordância com o entendimento mais atual sobre a temática e, inclusive, foi adotada no "Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação na Administração Pública Federal Direta, suas Autarquias e Fundações", instituído por meio da Portaria MGI nº 6.719, de 13 de setembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União nº 190, de 01 de outubro de 2024.

Isso não significa - de modo algum - que as situações de menor gravidade devem escapar a atuação disciplinar. Ao contrário, a Controladoria-Geral da União entende que as condutas sexuais impróprias, ainda que baixo ou médio grau de reprovabilidade social, devem, obrigatoriamente, ser objeto de atenção para que não agravem ao longo do tempo e se transformem em graves problemas para a integridade do ambiente de trabalho, causando severos danos às pessoas

inseridas nesse ambiente. Evita-se, assim, o aumento progressivo da tensão e, conseqüentemente, o alcance de situações de extrema gravidade.

4 ASSÉDIO MORAL E DISCRIMINAÇÃO

Buscando estabelecer para o assédio moral e a discriminação o mesmo nível de segurança jurídica alcançado no tratamento do assédio sexual, a Controladoria-Geral da União editou a Nota Técnica nº 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG, aprovada em março de 2024. Esta normativa, embora baseada na Lei nº 8.112/1990, estabelece diretrizes que devem ser seguidas por todos os órgãos do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (art. 2º, parágrafo único, da Portaria Normativa CGU nº 27, de 11 de outubro de 2022).

O documento reconhece que, embora a ausência de tipificação expressa do assédio moral nunca tenha impedido a punição de condutas ofensivas, o silêncio legislativo gerou significativa insegurança jurídica no enquadramento e sancionamento dessas condutas.

Para fundamentar suas diretrizes, a Nota Técnica baseou-se em estudo empírico intitulado "Estudo Temático – ASSÉDIO MORAL: Tratamento correicional do assédio moral no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR)". A análise de 115 processos disciplinares revelou um cenário de grande insegurança jurídica, com pelo menos 13 enquadramentos legais distintos para situações semelhantes.

Além disso, apenas 27,8% dos processos resultaram em alguma punição, sendo observada uma significativa variação na graduação das sanções, já que 6,2% culminaram em demissão/rescisão contratual, 50% resultaram em suspensão e 40,6% em advertência. Estes dados demonstram que, assim como no assédio sexual, as condutas apresentavam diferentes níveis de gravidade, reforçando a necessidade de um tratamento disciplinar mais preciso e proporcional.

No mais, após análise de diversos normativos, incluindo o Estatuto da Advocacia, resoluções do CNJ e a Convenção nº 190 da OIT, a Nota Técnica identificou que em todos os conceitos e definições analisados foram identificados três elementos minimamente estáveis, que devem necessariamente ser verificados para constatar-se a ocorrência de assédio moral. Veja-se:

4.3.8. De todos os conceitos e definições analisados, podem-se extrair três elementos minimamente estáveis, que devem necessariamente ser verificados para constatar-se a ocorrência efetiva de assédio moral. Primeiramente, **trata-se de uma ação ou de um conjunto de ações**, de conduta(s) comissiva(s) – com a ressalva do assédio moral organizacional, também caracterizado a partir de omissões, como transcrito no item 4.3.5 – , **normalmente reiteradas**, mas sem prejuízo de que condutas isoladas muito ofensivas, humilhantes ou degradantes também possam ser colocadas como tal.

4.3.9. O segundo elemento caracterizador do assédio moral é a **ofensa à dignidade de alguém**, agente público (subordinado ou não do responsável pela conduta) ou colaborador da Administração Pública (como é o caso de funcionários ou funcionárias terceirizadas, por exemplo). Note-se que, para a configuração do assédio, é necessário apenas o efeito de ofensa à dignidade, não sendo essencial para a configuração do tipo infracional o dolo específico de ofender a dignidade de alguém. Entretanto, esse dolo específico da conduta (intenção de humilhar, atingir a dignidade da vítima), embora não seja essencial para a conceituação do assédio, assume papel determinante na apuração da gravidade da conduta.

4.3.10. Por fim, o terceiro elemento caracterizador do assédio moral é o **efeito** (mais uma vez, valem as considerações sobre dolo específico tecidas no item 4.3.9) de **degradação do ambiente ou das relações de trabalho**, o que inevitavelmente gera consequências danosas ao desenvolvimento profissional da vítima, à qualidade de vida no trabalho das pessoas que exercem suas funções no ambiente deteriorado e, por consequência, à qualidade do serviço público prestado. (Nota Técnica n° 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG)

Outra importante contribuição da Nota Técnica foi estabelecer uma clara distinção entre dano moral e assédio moral. Embora condutas isoladas possam causar dano moral e mereçam reparo na esfera civil, nem sempre configuram assédio moral para fins disciplinares. Esta diferenciação exige uma análise criteriosa do contexto, considerando não apenas o ato em si, mas seus reflexos sobre a vítima e sobre o ambiente de trabalho. Tal distinção é fundamental para garantir a proporcionalidade na aplicação das sanções disciplinares, evitando tanto a banalização do conceito de assédio moral quanto a imposição de penalidades desproporcionais à real gravidade da conduta.

Por fim, a CGU sugeriu que, para fins correccional, a expressão “assédio moral” seja utilizada apenas para condutas graves que impliquem:

- a) uso indevido das prerrogativas/poderes/ferramentas do cargo com o intuito de causar grave humilhação, afronta à dignidade ou dano à saúde psicológica da vítima; b) a prática de condutas graves, consideradas escandalosas nos termos da lei, o que também envolve a prática de alguma conduta tipificada no código penal como gravemente ofensiva à vítima; e c) a situação de ofensa física. Daí decorre que, configurado o assédio moral nesta perspectiva, impõe-se o enquadramento da conduta como infração disciplinar grave (art. 117, IX – Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública –, art. 132, V – Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição – ou art. 132, VII – ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular), em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação de penalidade expulsiva, sem qualquer margem de discricionariedade para dosimetria diversa;

Já a palavra “discriminação” seria destinada apenas para condutas graves que impliquem:

a) conduta tipificada como crime (racismo, injúria racial, homofobia e transfobia); b) conduta grave que seja direcionada diretamente a uma pessoa ou conjunto determinado de pessoas, que se vale de uma condição específica da vítima (etnia, orientação sexual ou de gênero, etc.) com intenção discriminatória, tendo como intuito ou resultado causar humilhação, grave constrangimento ou dano psicológico. Configurada a discriminação nesta perspectiva, impõe-se o enquadramento da conduta como infração disciplinar grave (art. 132, V – Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição), em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação de penalidade expulsiva, sem qualquer margem de discricionariedade para dosimetria diversa;

No mais, seguindo a mesma lógica do assédio sexual e das outras condutas de conotação sexual, destacou-se a existência de condutas problemáticas do ponto de vista das relações interpessoais que, apesar de causarem prejuízo ao ambiente de trabalho e ao bom andamento da atuação administrativa, bem como causarem incômodo ou constrangimento a outras pessoas, não se revestem de um grau relevante de gravidade, de danos à dignidade e de constrangimento e humilhação, a ponto de justificar a penalidade máxima.

Citou-se como exemplo:

- a) manifestações de despreço, feitas de forma isolada ou sem maior repercussão;
- b) falas problemáticas ou até discriminatórias, mas construídas de forma abstrata, que não tenham um "alvo" determinado, não se dirijam a uma vítima concreta e específica;
- c) cobranças desproporcionais de produtividade ou entrega;
- d) formas mais ríspidas de tratamento;
- e) condutas culposas, tais como o assédio institucional ou organizacional.

A ideia é não permitir que condutas de baixo e médio grau de reprovabilidade se agravem ao longo do tempo, a ponto de transformarem-se em graves problemas para a integridade do ambiente de trabalho e passem a causar severos danos às pessoas inseridas nesse ambiente.

Diante disso, o Órgão Central do SISCOR propôs a utilização da expressão "outras condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho" para os demais casos de condutas menos gravosas, desagradáveis e prejudiciais ao ambiente de trabalho, as quais poderão configurar infrações disciplinares leves ou intermediárias, sujeitas às penalidades de advertência ou suspensão.

É importante ressaltar, ainda, que é bastante comum situações em que, de um lado, se alega a ocorrência de assédio moral e, de outro, uma conduta de insubordinação, de modo que o conflito interpessoal muitas vezes reside na dificuldade de transparência e comunicação entre os agentes envolvidos. Nesse cenário, a apuração deve buscar a verdade real a fim de restabelecer a ordem no ambiente de trabalho, por meio de medidas pedagógicas e/ou punitivas.

Ainda assim, não se pode perder de vista os contrapontos feitos pela doutrina e bem sintetizados no Levantamento do Sistema de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual do Tribunal de Contas da União, com destaque para o seguinte trecho:

26. Também é importante entender que os conflitos e pequenos atritos fazem parte da relação humana e nem todo conflito existente é assédio moral. Por isso, esses autores indicam quatro situações que não se configuram como assédio, que são: condições inadequadas de trabalho, desde que não seja direcionado a apenas um grupo, mas sim em virtude de carência de recursos; cobranças de trabalho; situações pontuais isoladas, mesmo que seja um comportamento que, se realizado com habitualidade, possa ser configurado assédio; e situações conflituosas, desde que tratadas com diálogo.

Entendida tais premissas e seguindo a diretriz da CGU, tem-se que o **assédio moral** caracteriza-se por ser uma ação ou conjunto de ações, normalmente reiteradas, que expõem pessoa(s) ou grupos a situações hostis e de humilhação, constrangimento, intimidação e menosprezo, afetando diretamente a dignidade da vítima e degradando o ambiente ou as relações de trabalho. Configura infração de natureza grave, em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade de rescisão contratual por justa causa. Se enquadra neste conceito os casos de uso indevido do cargo com o intuito de causar grave humilhação, afronta à dignidade ou dano à saúde psicológica da vítima; prática de condutas graves, consideradas escandalosas nos termos da lei, o que também envolve a prática de alguma conduta tipificada no código penal como gravemente ofensiva à vítima; situação de ofensa física.

Já **discriminação** caracteriza-se por ser uma ação ou conjunto de ações que impõem tratamento desigual, injusto ou ofensivo, direcionado a uma pessoa ou grupo específico, baseado em algum tipo de preconceito, tendo como intuito ou resultado ferir gravemente, ofender de forma relevante, causar dor ou grave dano à dignidade, à honra ou à saúde mental da vítima. Envolve critérios como sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, religião, opinião política, ascendência nacional, origem social, orientação sexual, geração, aparência física, entre outros. Configura infração de natureza grave, em face da qual se obriga a autoridade competente à aplicação da penalidade de rescisão contratual por justa causa.

Por fim, reserva-se a expressão **outras condutas impróprias nas relações interpessoais de trabalho** para as condutas impróprias que afetam as relações interpessoais e, apesar de causarem prejuízo ao ambiente de trabalho e ao bom andamento da atuação administrativa, não se revestem de um grau relevante de gravidade, de danos à dignidade e de constrangimento e humilhação, a ponto de serem enquadradas em infrações disciplinares graves e resultarem em rescisão contratual por justa causa. Possuem média ou baixa reprovabilidade social, ocasionando inconveniência e algum grau de constrangimento aos agentes públicos atingidos pelo comportamento inadequado. São passíveis de advertência ou suspensão, nos termos dos normativos internos aplicáveis.

5 FORTALECENDO OS PROCESSOS DE APURAÇÃO

No âmbito do serviço público, os processos de apuração de casos de assédio e discriminação requerem um sistema robusto que garanta transparência, celeridade e justiça. É necessário que a Administração Pública atue com compromisso firme em apurar os fatos de forma objetiva, buscando a verdade real e aplicando as medidas adequadas para a responsabilização dos envolvidos, sempre observando o devido processo legal.

O êxito na apuração dessas condutas depende, portanto, não apenas da compreensão técnica dos conceitos jurídicos envolvidos, mas também da capacidade da Administração em criar um ambiente seguro para denúncias e depoimentos, bem como da habilidade das comissões processantes em identificar e conectar indícios que, embora isoladamente possam parecer insuficientes, quando analisados em conjunto revelem um padrão de conduta assediadora ou discriminatória.

5.1 A Administração Pública e o dever de apurar

O dever de apurar é inerente ao exercício do poder disciplinar, que deriva do poder hierárquico da Administração Pública. Esse poder impõe aos gestores o dever de apurar comportamentos que atentem contra as normas e os princípios do serviço público.

Como destaca Alves (2024, p. 107), no poder disciplinar a administração deve apurar o cometimento de infrações funcionais (relacionadas com a Administração) e aplicar penas aos seus agentes públicos e demais pessoas submetidas à disciplina do poder público.

Essa apuração, no entanto, deve respeitar os princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa e contraditório, conforme assegurado pelo art. 5º, da Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, a Administração Pública tem o dever de apurar, com a mesma diligência, casos de assédio e discriminação no ambiente de trabalho, práticas que atentam contra a dignidade e violam os princípios éticos e legais que regem o serviço público.

Logo, o dever de apurar irregularidades no serviço público, incluindo casos de assédio e discriminação, é um imperativo do poder disciplinar da Administração Pública, que deriva de sua estrutura hierárquica e de sua responsabilidade perante a sociedade. Essa

obrigação impõe aos gestores a condução de apurações imparciais, pautadas pelos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

5.2 Estratégias de apuração em busca da verdade real

Ao tomar conhecimento de um fato irregular, a Administração Pública tem o dever de apurá-lo. Essa apuração deve ser imparcial e ter como objetivo desvelar a verdade real. A busca pela verdade real constitui um princípio que orienta toda a atividade investigativa, assegurando que os fatos sejam esclarecidos de maneira objetiva e justa.

Por esse princípio, impõem-se à administração pública o dever de apurar os fatos com precisão, utilizando todos os meios de prova admitidos em lei (ALMEIDA, p. 292). Em processos que envolvem assédio e discriminação, esse princípio se mostra ainda mais relevante, pois as situações geralmente envolvem dinâmicas complexas e sensíveis, que exigem técnicas investigativas apropriadas.

Para fortalecer os processos de apuração de casos de assédio e discriminação, considerando a natureza peculiar destas violações e seus impactos, a Administração Pública deve adotar estratégias específicas. É que tais condutas geralmente ocorrem em contextos de vulnerabilidade e assimetria de poder, demandando procedimentos que protejam as vítimas e considerem essas dinâmicas complexas.

A comprovação desses casos apresenta desafios peculiares, pois frequentemente acontecem sem testemunhas e podem envolver padrões sutis de comportamento ao longo do tempo. Além disso, o próprio processo de apuração pode causar nova vitimização se não for conduzido com a devida sensibilidade, exigindo procedimentos que evitem exposição desnecessária e trauma adicional.

O impacto dessas condutas transcende a vítima direta, afetando o ambiente de trabalho e a cultura organizacional como um todo. Por isso, sua adequada apuração tem importante efeito preventivo, sinalizando o compromisso institucional com um ambiente livre de assédio e discriminação. A investigação requer conhecimento específico sobre relações de poder, perspectiva de gênero e interseccionalidade, demandando capacitação adequada dos agentes responsáveis pela apuração.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou um protocolo para julgamentos com perspectiva de gênero. Embora direcionado para processos judiciais, várias das orientações contidas nesse protocolo podem ser aplicadas na condução de processos administrativos, por exemplo:

1. Primeira aproximação com o processo:
 - Identificar possíveis assimetrias de poder e vulnerabilidades;
 - Verificar interseccionalidades (gênero, raça, classe social, etc.);
 - Analisar se estereótipos podem influenciar a apuração.
2. Instrução processual:
 - Garantir ambiente seguro e confortável para oitivas;
 - Evitar revitimização;
 - Impedir perguntas discriminatórias ou que reproduzam estereótipos;
 - Considerar dificuldades específicas na produção de provas;
 - Avaliar necessidade de inversão do ônus probatório.
3. Medidas de proteção:
 - Analisar necessidade de afastamento preventivo;
 - Verificar risco de retaliações;
 - Avaliar medidas para preservar intimidade/privacidade;

- Considerar impactos na vida profissional/pessoal.

4. Valoração das provas:

- Dar especial valor à palavra da vítima;
- Considerar contextos de assimetria de poder;
- Avaliar provas indiciárias e circunstanciais;
- Identificar padrões de comportamento discriminatório.

5. Aplicação de sanções:

- Considerar o caráter pedagógico da punição;
- Avaliar medidas restaurativas quando cabível;
- Implementar ações preventivas;
- Recomendar políticas institucionais de enfrentamento.

6. Acompanhamento:

- Monitorar cumprimento das medidas;
- Verificar necessidade de suporte continuado;
- Avaliar efetividade das ações adotadas;
- Propor melhorias nos procedimentos.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA

De forma mais específica, a Controladoria Geral da União, por meio da Nota Técnica nº 1869/2024/CGUNE/DICOR/CRG, firmou teses e procedimentos a serem adotados no âmbito correcional:

- a) Os Processos Administrativos Disciplinares são de acesso restrito enquanto estiverem em curso, independente da natureza do fato em apuração, inclusive em relação a vítimas, denunciante ou testemunhas;
- b) O acesso a terceiros ao processo disciplinar em curso poderá ser manejado a título de exceção, quando houver necessidade de produzir provas para defesa em outro processo administrativo ou judicial em curso, mediante devida justificativa e comprovação, as quais serão valoradas pela autoridade competente;
- c) Os Processos Administrativos Disciplinares referentes à apuração de assédio e discriminação devem ser conduzidos e julgados sob a perspectiva de gênero;
- d) Devem ser adotadas, mediante manifestação de interesse, medidas que permitam à vítima a consulta aos andamentos públicos do e-Pad e, ainda, obter informação a respeito das datas de afastamento cautelar e retorno do acusado ao trabalho, bem como da data designada para oitiva daquele, evitando-se encontro desnecessário entre ela e o acusado;
- e) Caso a vítima esteja identificada no processo, não devem ser registrados nos autos os dados de contato como e-mail, telefone ou endereço, a fim de preservar a sua segurança;
- f) Deve ser recomendado às unidades correcionais o treinamento frequente, mediante cursos de formação e aperfeiçoamento, de servidores designados para a condução de investigações ou processos disciplinares sensíveis.

Somado a isso, o Guia de Apuração de Assédio Sexual, elaborado pela Controladoria Geral da União, além do acolhimento da vítima e proteção de seus dados como telefone e endereço, destacou, dentre outras situações, que:

- a) Quando possível, o depoimento da vítima deve ser realizado por videoconferência ou aplicativos com áudio e vídeo. Podendo-se, na situação de risco de constrangimento, solicitar que o acusado desligue a câmera ou até realize a oitiva na ausência dele, com a presença de um defensor para garantir o direito à ampla defesa;
- b) Em situações de assédio sexual vertical, em que um superior hierárquico comete assédio contra um subordinado, é comum a ocorrência de retaliações. Caso isso aconteça durante o processo, tal conduta deve ser considerada como agravante na dosimetria da pena aplicada. Entretanto, se já julgado, a conduta poderá ser objeto de apuração em um novo processo disciplinar.

O Guia Lilás, também elaborado pela Controladoria Geral da União, registra diversas outras orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação. No tocante à apuração processual, esse Guia registra acerca da possibilidade de, antes de encaminhar a denúncia para a unidade de apuração, a ouvidoria realize a pseudonimização para remover informações que possam identificar o denunciante, sendo que, se for indispensável, a identidade pode ser requisitada pela unidade de apuração, conforme prevê o art. 7º, do Decreto 10.153/2019.

Diante do exposto, estratégias práticas como: permitir à vítima o acesso a informações sobre o afastamento cautelar e o retorno do acusado ao trabalho; a preservação nos autos do e-mail, telefone e endereço da vítima; e a coleta de depoimentos por videoconferência, com a possibilidade de solicitar que o acusado desligue a câmera, evidenciam-se como medidas que contribuem significativamente promoção de uma apuração eficiente.

Essas estratégias, em atendimento ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, visam estabelecer uma apuração respeitosa para todas as partes envolvidas, reforçando a integridade da Administração Pública no enfrentamento de assédio e discriminação.

6 PROTEGENDO A VÍTIMA

Como visto, a complexidade dos processos que envolvem assédio e discriminação impõe à Administração Pública o desenvolvimento de estratégias específicas de apuração. Por se tratar de condutas que geralmente ocorrem de forma velada, muitas vezes sem testemunhas diretas e com pouca materialidade documental, é necessário adotar técnicas investigativas que considerem evidências circunstanciais e padrões de comportamento. Além disso, é fundamental estabelecer protocolos que garantam a proteção e o acolhimento adequado de vítimas e testemunhas, considerando o natural receio de retaliações e a vulnerabilidade emocional frequentemente presente nesses casos.

6.1 O dever de evitar a revitimização

A implementação de mecanismos para evitar a revitimização é um compromisso ético e técnico das instituições ao tratar casos de assédio e discriminação. Esse conceito refere-se à exposição repetida da vítima a situações que reativem ou ampliem o sofrimento já vivido. Para combatê-lo, é essencial adotar práticas que reduzam o impacto emocional, respeitem os direitos das vítimas e promovam sua dignidade e proteção.

Dessa forma, uma das estratégias mais eficazes para preveni-la é a criação de procedimentos humanizados e confidenciais direcionados à vítima. Isso inclui o uso de depoimentos especiais, em que a vítima pode prestar esclarecimentos em ambientes acolhedores, protegidos de interações com o agressor. Esses espaços devem ser projetados para oferecer segurança emocional e física, utilizando recursos tecnológicos, como videoconferências, para evitar o contato direto entre vítima e acusado.

Essa prática é respaldada por diretrizes pela Controladoria Geral da União, de acordo com o “Guia Lilás” que aponta as seguintes diretrizes

Ofertar capacitação continuada a servidores e gestores sobre violências de gênero, racismo e outras formas de discriminação; Realizar campanhas sistemáticas de sensibilização sobre estereótipos, microagressões, atitudes machistas cotidianas, comportamentos racistas e LGBTfóbicos, linguagem ofensiva, entre outros; Treinar as equipes de gestão de pessoas sobre acolhimento humanizado e sigiloso de pessoas vítimas de assédio e discriminação; e Treinar as equipes de ouvidoria sobre o protocolo de recebimento de denúncias e os respectivos encaminhamentos. (Guia Lilás, CGU, 2023, p. 12)

Nesse sentido, a própria Convenção nº 190 da OIT enfatiza a necessidade de adotar políticas que tenham como norte a centralidade da vítima em processos de apuração, reforçando, assim, a responsabilidade dos empregadores na implementação políticas e medidas eficazes para prevenir e combater a violência e o assédio no ambiente de trabalho. (OIT, 2019, art. 9º):

Cada Membro deverá adotar leis e regulamentos que exijam que os empregadores tomem medidas adequadas proporcionais ao seu grau de controlo para prevenir a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência e o assédio com base no gênero, e em particular, desde que seja razoavelmente exequível, para:

- (a) adotar e implementar, em consulta com os trabalhadores e os seus representantes, uma política do local de trabalho sobre a violência e o assédio;
- (b) ter em conta a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da saúde e da segurança no trabalho;
- (c) identificar os perigos e avaliar os riscos de violência e assédio, com a participação dos trabalhadores e seus representantes, e tomar medidas para prevenir e controlar os mencionados perigos e riscos; e

(d) proporcionar aos trabalhadores e a outras pessoas interessadas informação e formação, em formatos acessíveis e apropriados, sobre os perigos e riscos de violência e assédio identificados e as medidas de prevenção e proteção associadas, incluindo os direitos e responsabilidades dos trabalhadores e de outras pessoas envolvidas relativamente à política referida na alínea (a) do presente artigo.

No campo processual, ressalta-se a necessidade dos processos apuratórios serem céleres visando minimizar o prolongamento do sofrimento das pessoas envolvidas. É sabido que processos demasiadamente longos não apenas retardam a obtenção de justiça, mas também podem intensificar os danos psicológicos da vítima. Dessa forma, a Administração Pública deve estabelecer prazos claros e mecanismos que priorizem a tramitação dos casos que envolvem assédio, assegurando que as etapas sejam conduzidas com eficiência e sensibilidade. É exatamente o que dispõe o da Petrobrás:

3.3.4.7 - Garantir um julgamento disciplinar imparcial, célere e fundamentado, para que todos os empregados, incluindo liderança e alta administração, que manifestem qualquer conduta discriminatória, assediadora ou de retaliação, recebam as consequências apropriadas.

Concomitante à celeridade processual, a Administração deve fomentar uma cultura de capacitação contínua dos profissionais envolvidos na apuração de denúncias de assédio e discriminação. Nota-se que tal estratégia vai além de uma simples prática administrativa, representa, na verdade, um compromisso jurídico derivado dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, CF). Esses treinamentos devem abordar metodologias como a escuta ativa e estratégias sensíveis ao trauma, de modo a considerar as especificidades de cada caso e respeitar integralmente os direitos das vítimas. Isso é crucial para garantir que os processos sejam conduzidos com justiça, ética e eficiência, reduzindo significativamente o risco de revitimização.

A Cartilha de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral e à Discriminação, da Polícia Federal, reforça esse entendimento ao destacar a importância de:

Treinamento de todos os profissionais envolvidos no tratamento das informações, garantindo a lisura e o sigilo dos procedimentos" (PF, 2023, p. 7)

Além disso, as campanhas de conscientização são instrumentos indispensáveis para alterar a cultura institucional, promovendo valores de respeito e integridade no ambiente de trabalho. Essas ações devem estimular a inclusão, coibir práticas discriminatórias e fortalecer os mecanismos de denúncia e apuração. A combinação de capacitação técnica e ações educativas contribui diretamente para o aprimoramento dos processos, garantindo o respeito aos direitos fundamentais e a condução imparcial e rigorosa das apurações.

6.2 O combate à retaliação

O combate à retaliação é para a eficácia das políticas de enfrentamento ao assédio e à discriminação. A retaliação, entendida como qualquer forma de represália contra vítimas, testemunhas ou denunciante, compromete não apenas a integridade dos processos investigativos, mas também a confiança nos mecanismos institucionais, perpetuando o silêncio e o medo no ambiente de trabalho. Esse desafio exige a adoção de medidas preventivas e corretivas que assegurem a proteção das pessoas envolvidas e promovam a responsabilidade dos agressores.

A retaliação pode assumir diversas formas dentro da dinâmica laboral, como rebaixamento funcional, isolamento social, intimidação ou discriminação velada. Esses atos visam desestimular denúncias e minar a credibilidade dos que buscam justiça. Além disso, o manual de Diretriz da Petrobrás reforça que a retaliação enfraquece a confiança no ambiente corporativo, comprometendo o clima organizacional e incentivando a perpetuação de condutas ilícitas:

3.3.4.8 - Proteger os denunciante, testemunhas, profissionais responsáveis pela apuração e qualquer pessoa que preste

informações em uma denúncia de toda forma de retaliação, inclusive por parte dos autores das condutas abusivas, sendo intolerável ameaças, intimidações, discriminação, isolamento ou qualquer outra forma de prejuízo à carreira ou reputação de tais pessoas. (Petrobras, 2024, p. 7-8).

O enfrentamento à retaliação começa com a implementação de políticas institucionais explícitas que proíbam essa prática. A Convenção nº 190 da OIT destaca a necessidade de proteger denunciante e testemunhas contra quaisquer formas de vitimização, garantindo que o exercício do direito à denúncia não resulte em prejuízos pessoais ou profissionais (OIT, 2019, art. 10, inciso "d"):

Os Membros devem adotar, em conformidade com a legislação e as condições nacionais, medidas adequadas para assegurar que as vítimas de violência e assédio no mundo do trabalho tenham acesso a vias de recurso e reparação apropriadas, que podem incluir: (...)
(d) proteção contra a vitimização de reclamantes, testemunhas e denunciante.

Dentre as medidas que a Administração deve adotar para evitar a cultura da retaliação no ambiente de trabalho, destaca-se: a) garantir o anonimato das denúncias é um mecanismo fundamental para proteger as partes envolvidas. Conforme destacado no **Guia Lilás da CGU**, os canais de denúncia devem assegurar sigilo absoluto, restringindo o acesso às informações sensíveis apenas às pessoas autorizadas e envolvidas no processo investigativo (CGU, 2023, p. 12); b) orientar que as equipes de gestão de pessoas monitorem continuamente o ambiente de trabalho após a denúncia, com o objetivo de identificar e prevenir possíveis represálias; c) treinar gestores para identificar e coibir práticas retaliatórias é essencial.

Quando atos de retaliação são identificados, é imprescindível que a Administração tome providências imediatas, aplicando sanções proporcionais à gravidade da conduta. A Nota Técnica CGU nº 1869/2024 recomenda o afastamento preventivo do acusado em casos de denúncia fundamentada, visando proteger a vítima e garantir a

imparcialidade das investigações (CGU, 2024, p. 4-5). Além disso, todas as manifestações de retaliação devem ser acompanhadas de consequências disciplinares claras e fundamentadas, a fim de fortalecer a confiança nas políticas institucionais:

reconhecendo a situação de vulnerabilidade que pode acometer a vítima de assédios e discriminação, apesar das restrições de acesso incidentes sobre o processo em curso, considera-se razoável que, mediante solicitação, esta seja informada sobre a abertura de procedimento investigativo ou sobre o processo correccional em face do servidor denunciado, podendo ser apresentado o respectivo NUP para acompanhamento junto à consulta pública do e-pad. Além disso, a vítima poderá ser informada sobre a determinação do afastamento cautelar do acusado e do respectivo encerramento da medida e, em situações em que possa haver o encontro fortuito entre o acusado e a vítima, recomenda-se que esta seja comunicada pela Comissão ou autoridade correccional sobre as datas em que ocorrerão os atos processuais que demandarão o comparecimento do acusado à repartição, ressaltando-se que isso não implica no direito da vítima de acompanhar depoimentos ou diligências (vige o sigilo).

O combate à retaliação é uma dimensão fundamental das políticas de enfrentamento ao assédio e discriminação. A combinação de medidas preventivas e corretivas, somada à promoção de uma cultura organizacional de respeito e integridade, é essencial para assegurar a proteção das vítimas e a credibilidade das instituições. A implementação de mecanismos eficazes não apenas fortalece o ambiente de trabalho, mas também reafirma o compromisso ético e jurídico com a dignidade humana e os direitos fundamentais.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público federal brasileiro atravessa um momento de significativa evolução normativa e conceitual. O Decreto nº 12.122/2024, ao instituir o Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, estabeleceu um novo paradigma na abordagem institucional dessas condutas, priorizando não apenas a punição, mas também a prevenção e o acolhimento das vítimas.

A recente sistematização conceitual promovida pela Controladoria-Geral da União e pela Advocacia-Geral da União trouxe maior segurança jurídica ao estabelecer critérios objetivos para caracterização e gradação das condutas. A distinção entre infrações graves - que exigem penalidades expulsivas - e condutas de menor potencial ofensivo - que demandam medidas disciplinares mais brandas - permite uma resposta institucional mais precisa e proporcional, evitando tanto a banalização de comportamentos graves quanto a aplicação de penalidades excessivas para condutas menos graves.

No campo processual, consolidou-se o entendimento de que a apuração dessas condutas requer metodologias específicas, que considerem a complexidade das relações de poder envolvidas e a necessidade de proteção às vítimas. A adoção de protocolos especiais de oitiva, a preocupação com a não revitimização e o combate à retaliação evidenciam um amadurecimento institucional no tratamento dessas questões.

O sucesso dessa nova política dependerá, contudo, da efetiva implementação das diretrizes estabelecidas e do compromisso contínuo das instituições com a capacitação de seus agentes e a sensibilização de toda a comunidade do serviço público. Mais que uma mudança normativa, o novo marco representa uma transformação cultural que exige engajamento permanente na construção de ambientes laborais mais seguros, respeitosos e inclusivos.

A perspectiva de gênero na condução dos processos, o fortalecimento dos canais de denúncia, a proteção contra retaliações e o monitoramento contínuo das políticas implementadas são elementos cruciais para a efetividade dessa transformação. O desafio que se coloca é traduzir esse robusto arcabouço normativo em práticas concretas que promovam mudanças reais nas relações de trabalho no serviço público federal.

Por fim, é fundamental reconhecer que o enfrentamento ao assédio e à discriminação transcende a dimensão disciplinar,

constituindo um compromisso ético com a dignidade humana e com a construção de uma administração pública mais justa e equitativa. O novo marco normativo estabelece as bases para essa transformação, mas sua efetividade dependerá do engajamento contínuo de gestores e servidores na promoção de uma cultura organizacional fundamentada no respeito, na diversidade e na valorização do ser humano.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU). Parecer nº 0015/2023/CONSUNIAO/CGU/AGU. Consultoria-Geral da União. Brasília: AGU, 2023. Acesso em: 20 nov. 2024.

ALMEIDA, F. B. Manual de direito administrativo. 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. ISBN 9786553620421. Acesso em: 8 nov. 2024.

ALVES, F. D. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. ISBN 9788553620760. Acesso em: 8 nov. 2024.

BRASIL. Decreto nº 12.122, de 30 de julho de 2024. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 5, 31 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Portaria MGI nº 6.719, de 13 de setembro de 2024. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 190, p. 46, 1 out. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Assédio moral: tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR). [mar. 2023]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Assédio sexual: tratamento correcional do assédio sexual no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal (SISCOR). [2023]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Cartilha de apuração de assédio sexual. [s.d.]. Acesso em: 8 nov. 2024.

ASSÉDIO E DISCRIMINAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO:
DEFININDO OS LIMITES, FORTALECENDO PROCESSOS E
PROTEGENDO A VÍTIMA

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Guia Lilás: orientações para prevenção e tratamento ao assédio moral e sexual e à discriminação no Governo Federal. [s.d.]. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Guia para prevenção de assédio moral e sexual e promoção da integridade nas interações no ambiente de trabalho. [s.d.]. Disponível em: [link ausente]. Acesso em: 8 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 93/2024/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/93461/1/Nota_Tecnica_93_2024_CGUNE_DICOR_CRG.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 1869/2024/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: [link ausente]. Acesso em: 8 nov. 2024.

CGU – CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Nota Técnica nº 3285/2023/CGUNE/DICOR/CRG. Disponível em: repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/77812/1/Nota_Tecnica_3285_2023.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024.

CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Brasília: CNJ, 2024. Acesso em: 8 nov. 2024.